

TEMIR YO‘L UCHASTKALARIDA MAHALLIY VA POYEZD ISHLARINI TEZKOR REJALASHTIRISH MASALALARI

Butunov Dilmurod Baxodirovich

Toshkent davlat transport universiteti professori v.b., (PhD)

Maxmasalayev Temurbek Maxmashukur o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

temurbekmakhmasalaev1@gmail.com

***Annotatsiya:** Temir yo‘l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish masalalari o‘rganilgan. Mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish usullarining holati aniqlandi. Temir yo‘l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish sxemasi ishlab chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** Temir yo‘l uchastkasi, mahalliy va poyezd ishi, tayanch stansiyasi, manyovr lokomotivi, yuk obykti, vagon oqimi.*

KIRISH

Temir yo‘l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini rejalashtirish uchun poyezdlar harakati grafigini (PHG) ko‘rsatkichlarining o‘rnatilgan texnik me‘yorlari, “O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘llaridan texnikaviy foydalanish qoidalari” talablariga rioya qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu talablarga amal qilish nafaqat PHG asosiy ko‘rsatkichlarining o‘rnatilgan texnik me‘yorlari bajarilishini, balki temir yo‘l uchastkalarida vagonlar oqimini belgilangan vaqt davomiyligi bo‘yicha tashkil etish imkoniyatlarini ham belgilab beradi [1-4].

Temir yo‘l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini rejalashtirishda PHGga asosan poyezdlar tuzish rejasi bo‘yicha temir yo‘l uchastka va stansiyalarining

o'tkazish qobiliyati, vagonlar oqimini tezkor rejalashtirishning ma'lum bir davrida ta'minlash uchun arizalarni qabul qilish, vagonlarni yuk obyektlariga uzatish va olib chiqish uchun texnik me'yorlaridan maksimal foydalanish, poyezdlar bilan bajariladigan texnologik amalga sarflanadigan vaqt me'yorlari, stansiya va manyovr lokomotivlarining yuklanganlik darajasidan foydalanish ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi [3, 4-8].

ADABIYOTLAR TAHLILI METODOLOGIYASI

Mahalliy va poyezd ishlarini rejalashtirish – bu temir yo'l transporti uchastkalari bo'yicha umumiy tashish ishlarini tashkil etishda vagonlar oqimi va poyezdlar bilan bajariladigan texnologik jarayonlari temir yo'l transporti ko'rsatkichlari hisoblanadi [9 10]. Ushbu ko'rsatkichlar vagonlar oqimi va stansiyalarda yuk obyektlariga vagonlarni uzatish, ortish-tushirish amallari yakunlangandan keyin vagonlarni olib chiqish, tayanch stansiyada manyovr lokomotivining yuklanganlik darajasidan samarali foydalanish va ularni yagona bir tizim bo'yicha tashkil etishni talab etadi [2, 3].

Temir yo'l uchastkalarida mahalliy ishlarni tashkil etish holati bir qator sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Ushbu ko'rsatkichlarning muhimlarini tahlil qilishdan oldin, tadqiq qilinayotgan obyektlar texnologik parametrlarini aniqlash kerak bo'ladi [12, 13]. Bundan tashqari mahalliy va poyezd ishlarini rejalashtirish uchun tayanch stansiyalariga birlashtirilgan manyovr lokomotivlari ish ko'rsatkichlari hisobga olgan holda qo'shni stansiyalarga yordam ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Stansiyalarda sutkalik mahalliy ishlar ko'rsatkichlaridan kelib chiqib ularga manyovr lokomotivlari birlashtiriladi va vagonlar oqimini samarali tashkil etishni ta'minlaydi [9, 10].

Temir yo'l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini relashtirish uchun quyidagilar ta'minlanishi kerak [1-5, 10, 11]:

- a) tayanch stansiyalarda lokomotivlardan unumli foydalanish;
- b) vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish;

- c) poyezdlar tuzish rejasini vagonlar oqimi asosda moslashuvchan variantlaridan foydalanish;
- d) harakat xavfsizligini ta'minlash;
- e) harakat tarkibi birliklaridan optimal foydalanish;
- f) temir yo'l uchastkalarining o'tkazish va tashish qobilyatlari va stansiyalarning yuklanganlik darajalaridan maksimal foydalanish;
- g) temir yo'l yo'nalishlari bo'yicha ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida bajarish;
- h) lokomotivlar aylanish yelkalarini optimal variantlaridan foydalanish;

Temir yo'l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish – temir yo'l yo'nalishlaridagi tayanch stansiyalar joylashuvi, sutkalik vagonlar oqimi o'zgaruvchanligi va stansiyalarga xizmat ko'rsatadigan lokomotivlar bilan bog'liq bo'lgan murakkab texnologik jarayon hisoblanadi.

MUHOKOMA VA NATIJA

Temir yo'l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish muhim vazifalardan biri sanaladi. Mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirishda texnik stansiyalarda poyezdlar tuzish rejasiga amal qilish, temir yo'l yo'nalishlarida ta'mirlash ishlaridan holi bo'lgan qismlarida mahalliy va poyezd ishlarini tashkil etish, PHGda turli toifadagi poyezdlar (marshrut, terma, o'tkinchi, uzatuvchi) harakatini samarali tashkil etish, tayanch stansiyalarida manyovr lokomotivlari yuklanganlik dajasidan unumli foydalanish va vagonlar oqimini o'zgaruvchan variantlarini ishlab chiqish natijasida amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi [12, 13].

Mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish uchun tayanch stansiyalariga birlashtirilgan manyovr lokomotivlarini bo'sh vaqtlarida oraliq stansiyalaridagi mahalliy ishlarga jalb qilishni ta'minlash bilan tavsiflandi. Temir yo'l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

- stansiyada poyezdlarni turib qolish vaqt me'yorlarining optimal variantlarini ishlab chiqish;
- temir yo'l yo'nalishlari bo'yicha o'rnatilgan harakat tezliklaridan foydalanish ko'rsatkichlarini aniqlash;
- PHG ko'rsatkichlari bajarilish darajalarini baholash.

XULOSA

Temir yo'l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish uchun temir yo'l yo'nalishlari transport jarayonlari texnologiyasiga asosan barcha elementlarining turli xil ish ko'rsatkichlari me'yorlashtirilgan bo'lishi kerak. Temir yo'l uchastkalarida mahalliy va poyezd ishlarini tezkor rejalashtirish quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishni ta'minlaydi:

- poyezdlar tuzish rejasiga asosan vagonlar oqimlarining optimal variantlarini tanlash imkoniyatini ta'minlaydi;
- stansiyalar yuklanganlik darajasini hisobga olgan holda qo'shni stansiyalarga manyovr lokomotivlarini jalb qilish chegralarini belgilash;
- turli toifadagi poyezdlar harakatini tashkil etish asosida stansiyalar yuklanganlik darajalarini o'rnatish;
- vagonlarni yuk obyektlariga uzatish va yuk amallari yakunlangandan keyin vagonlarni olib chiqish vaqtlarini me'yorlash;
- temir yo'l uchastkasi va stansiyalarining o'tkazish qobiliyatini optimallashtirish;
- vagonlar oqimini hisobga olgan holda oraliq stansiyalarda poyezdlarda turib qolish vaqtlarini me'yorlarini qisqartirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erofeeva E.A. Stages of application of simulation models of stations for calculation of standard values of idle time of cars / Problems of physics, mathematics and engineering. – 2013. №1 (14). – С. 96-100.
2. DilmurodButunov, Shuhrat Buriyev, Sardor Abdukodirov and IslomjonAbdumalikov. Improvement of the methodology for determining unproductive loss of time in the disbandment system. E3S Web ofConferences 402, 03017 (2023). 1-12. Doi:<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340203017>
3. Groshev V.A. K voprosu modelirovaniya texnologicheskix protseeov na stanstsiyax / Sovremennie texnologii – transport. – 2019. №1. – С. 87-94. [Doi: 10.20295/1815-588x-2019-1-87-94](https://doi.org/10.20295/1815-588x-2019-1-87-94)
4. DilmurodButunov, Shuhrat Buriyev, Sardor Abdukodirov, MafiratxonTuxtaxodjayeva and Muslima Akhmedova. Modeling violations of the plan for the formation of freight trains for the effective organization of the transportation process. E3S Web of Conferences 389, 05026 (2023). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338905026>
5. V.I. Zverev. Optimization of the formation of local trains at technical stations and their operation on the site:dis. ... can. technical sciences. -SPb: PGUPS, 2001. – 343. <https://www.dissercat.com/content/optimizatsiya-formirovaniya-mestnykh-poezdov-natekhnicheskikh-stantsiyakh-i-ikh-raboty-na-u>
6. P. Wang. Train trajectory optimization for improved on-time arrival under parametric uncertainty/A. Trivellaa, Rob M.P. Goverdeb, F. Cormana// Transportation Research Part C. 119 (2020). 102680. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102680>
7. Dilmurod Butunov, Zhansaya Kalimbetova, Sardor Abdukodirov Shuhrat Buriyev and Mafiratxon Tuxtaxodjayeva. E3S Web of Conferences 460, 06002 (2023). 1-9 pp. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346006002>
8. Abdukodirov S., Daminov S., & Shomurodov S. (2023). INFORMATION SUPPLY AND REGULATORY FRAMEWORK FOR THE ORGANIZATION OF WAGON FLOWS ON SECTIONS. SCHOLAR, 1(8), 19–26. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/2687>
9. Сардор Аскар ўғли Абдукодиров, Дилмурод Баходирович Бутунов, Мусаев Мухамеджан Юсупович. (2022). ЮК ПОЕЗДЛАРИ ҲАРАКАТ

ТЕЗЛИКЛАРИНИНГ ЎРНАТИЛГАН ТЕХНИК МЕЪЁРЛАРИ
БАЖАРИЛИШИ ТАҲЛИЛИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6584509>

10. Бутунов Д. Б., Мусаев М. Ю., Абдукодиров С. А. , & Даминов , Ш. А. (2023). АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(2), 223–236. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1717>
11. Butunov D., Pulatov Y., Abdukodirov S., Daminov S. (2023). ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING HIDDEN LOSSES IN WAGON PROCESSING AT SORTING STATION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 345–352. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1048>
12. Butunov D., Buriyev Sh., Abdukodirov S., & Akhmedova M. (2023). THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE TECHNICAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF SORTING STATION. International Journal of Advance Scientific Research, 3(02), 7–17. <https://doi.org/10.37547/ijasr-03-02-02>
13. Abdukodirov Sardor, Butunov Dilmurod, Ahmedova Muslima THE INFLUENCE OF FREIGHT TRAIN DELAYS ON THE SPEED OF TRAINS AT RAILWAY STATIONS // Universum: техническиенауки. 2022. No9-5 (102). <https://cyberleninka.ru/article/n/the-influence-of-freight-train-delays-on-the-speed-of-trains-at-railway-stations>